

ТИББИЙ ЙЎСИНДАГИ МАЖБУРЛОВ ЧОРАЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ ТЎҒРИСИДАГИ ИШЛАРНИ ЮРИТИШНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ

Суюнов Шахзод Шовкатович^{*1}

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси ўқитувчиси

Бердиев Фазлиддин Хусан ўғли^{*2}

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7828564>

Аннотация: Мазкур мақолада ақли норасо ёки руҳияти вақтинчалик бузилган шахслар томонидан ижтимоий хавfli қилмиш содир этилганида, уларга нисбатан тиббий йўсинлаги мажбурлов чораларини қўллаш бўйича қонунда ва амалиётда вужудга келаётган муаммолар ўрганилган. Сўнги йилларда Ўзбекистонда суд-ҳуқуқ тизимида амалга оширилаётган ислоҳотларга қарамасдан, тиббий йўсиндаги мажбурлов чораларини қўллаш тартиби, унинг аниқ тушунчаси ва тиббий йўсиндаги мажбурлов чоралари қўлланилаётган шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш йўлидаги ишлар четда қолаётганлиги билан асосланади. Давлатимиз томонидан “Инсон қадрини учун” амалга оширилаётган ислоҳотлар йўлида ақли норасо шахсларни жамият ҳаётига қайтариш, уларни даволаш ва улар томонидан ҳуқуқбузарлик ва ижтимоий хавfli қилмиш содир этилишини олдини олиш эътибордан четда қолмаслиги керак ва ушбу институтни қўллаш тартибини такомиллаштириш лозим. Мазкур муаммоларни ҳуқуқий тартибга солиш учун Ўзбекистоннинг тиббий йўсиндаги мажбурлов чораларини қўллаш соҳасидаги ва соғлиқни сақлаш тизимидаги қонунчилиги ҳалқаро талабларга мослаштириш ҳамда суд-ҳуқуқ тизими шаффофлигини таъминлаш даркор. Ушбу масалаларнинг ҳуқуқий ечимини топишда асосий йўналиш Қонунларда ва ҳуқуқий адабиётларда тиббий йўсиндаги мажбурлов чораларининг аниқ қўллаш чораларини ва тушунчасини киритиш лозимлигини белгилаб беради.

Калит сўзлар: мажбурлов чоралари, ақли норасолик, руҳий ҳолат, юридик мезон, тиббий мезон, тиббий йўсиндаги мажбурлов чоралари қўллаш.

Мамлакатимизда олиб борилаётган суд-ҳуқуқ ислоҳотларининг мазмун-моҳияти айнан инсон ҳуқуқларини янада мустаҳкамлашга йўналтирилган бўлиб, хусусан, шахсни тиббий муассасага жойлаштириш тарзидаги процессуал мажбурлов чорасини қўллашнинг мақсад ва моҳияти жамиятни ақли норасо ёки руҳияти вақтинча бузилган шахсларнинг ҳуқуқбузарлик ҳаракатларидан ҳимоялаш, бундай шахсларни жамият ҳаётига қайтаришга кўмаклашиш, уларни даволаш ёки руҳий ҳолатини жамият учун хавф туғдирмайдиган даражагача яхшилаш ва ўша шахслар томонидан янги ижтимоий хавfli қилмиш содир этилишининг олдини олишдан иборатдир. Ушбу турдаги мажбурлов чорасини қўллашда шахс ва жамият манфаатлари бирлашади.

Жиноят қонуни билан тақиқланган қилмишни содир этган шахснинг руҳий ҳолатини аниқлаш ва тўғри баҳолаш, дастлабки тергов сифатини ошириш, тиббий йўсиндаги мажбурлов чораларини қўллаш бўйича қонуний ва оқилона қарор қабул қилиш, шунингдек ушбу институтни тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий базани

¹ Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси ўқитувчиси.

² Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси курсанти.

такомиллаштириш мамлакатимиздаги қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд органларининг муҳим фаолият йўналишларидан биридир. Ю.А.Герасина таъкидлаганидек “тиббий йўсиндаги мажбурлов чораларининг тўғри тайинланиши, ушбу жинойт-ҳуқуқий институтни мақсадига эришишга ҳисса қўшади”.³ Бу борада, биринчи навбатда, шахснинг жинойт содир этилганидан кейин ақли норасо ёки руҳий касал деб топиш тушунчаси, мақсади, асослари ҳамда мезонлари ҳақидаги саволлар туғилади.

Бугунги кунга келиб, ақли норасолик тушунчаси ҳам, уни аниқлаш мезонлари ҳам ривожланди, бироқ ижтимоий хавfli қилмиш содир этган шахга нисбатан тиббий йўсиндаги мажбурлов чораларини қўллаш бўйича айрим камчиликлар юзага келмоқда.

Шахснинг руҳий ҳолати бузилганлик, яъни ақли норасолик тушунчасини юридик адабиётларда икки мезон: тиббий (биологик) ва ҳуқуқий (психологик) мезонлар билан тавсифланиши кўрсатиб ўтилган. Шахсни ақли норасо деб эълон қилиниши учун бу икки мезон аниқланиши зарур.

Юридик мезон суд, прокурор, терговчи томонидан аниқланади, бунда шахс томонидан ижтимоий хавли қилмиш содир этилаётган вақтда ўз ҳаракатларини англаганлиги ёки англамаганлиги баҳоланади.

Тиббий мезон эса, шахс ижтимоий хавfli қилмиш содир этган вақтда, нима сабабдан ўз ҳаракатларини бошқара олмаганлиги кўриб чиқилади: масалан шахснинг сурункали руҳий касаллиги, руҳий ҳолатининг вақтинчалик бузилганлиги, ақлий зайифлиги ёки бошқа тарздаги руҳий касаллиги ҳолати.

Жинойт содир этган шахсда фақат тиббий мезоннинг (яъни руҳий касалликнинг) мавжудлиги ақли норасолик ҳолатини келтириб чиқармайди, чунки кўплаб руҳий касалликлар жараёнида “юқори нуқтаси” деб аталадиган шахс ўз ҳаракатларидан хабардор бўлиш ва уларни бошқариш қобилиятини сақлаб қолувчи чегаравий ҳолатлар мавжуддир.

Ақли норасоликнинг тиббий мезони шахснинг руҳий ҳолатини биологик меъёрга нисбатан белгилайди ва руҳий касалликларнинг умумий таркибини ифодалайди. Тиббий (биологик) мезон фақат руҳий касаллик мавжудлигини кўрсатади, лекин унинг мураккаблик даражасини кўрсатмайди⁴. Амалдаги қонунчиликка мувофиқ, тиббий мезон патологик ҳолатнинг тўрт турини (шаклини): сурункали руҳий касаллик, руҳий ҳолатнинг вақтинчалик бузилганлиги, ақли зайифлиги ва бошқа тарздаги руҳий касалликларни ўз ичига олади.

Шу жумладан, ақли норасоликнинг юридик аҳамияти шахс бирор бир жинойт ёки ҳуқуқбузарлик содир қилган вақтдан вужудга келади.

Ҳуқуқий (психологик) мезон субъектнинг интеллектуал қобилиятининг даражаси ва ҳолатини (унинг ўз ҳаракатларидан хабардор бўлиш қобилиятини), ижтимоий хавfli қилмиш содир этган пайтида унинг руҳиятининг иродавий томонини (ўз ҳаракатларини йўналтириш қобилияти)ни тавсифлайди. Шундай қилиб, ақли норасоликнинг ҳуқуқий мезони иккита белгини – интеллектуал ва иродавий фаолиятини ўз ичига олади.

³ Герасина Ю.А. Общественная опасность как критерий выбора вида принудительных мер медицинского характера, их изменения и прекращения

⁴ Дмитриев А.С., Клименко Т.В. Судебная психиатрия: учебное пособие // <https://klex.ru/t6f>

Ақли норасо шахсга нисбатан тиббий йўсиндаги мажбурлов чораларини қўллаш бу жазо тури хисобланмайди, сабаби Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 91-моддасида кўрсатилган тиббий йўсиндаги мажбурлов чораларини қўллашнинг мақсадлари ЖКнинг 42-моддаси иккинчи қисмида кўрсатилган жазо тайинлашнинг мақсадларидан фарқ қилади. Тиббий йўсиндаги мажбурлов чоралари руҳий бузилиш вақтида ижтимоий хавфли қилмиш содир этган ва уларнинг руҳий ҳолатини тикланишига асосли имкони бўлган ҳамда улар томонидан янги жиноят содир этишнинг олиш мақсадида қўлланилиши мумкин⁵.

Ақли норасолик тушунчаси ва унинг мезонлари тиббий йўсиндаги мажбурлов чораларини қўллаш бўйича терговчининг процессуал фаолияти учун муҳим аҳамият касб этади. Ўзбекистон Республикаси ЖПК 576-моддасига мувофиқ, руҳий носоғлом ҳолатда шахс томонидан ижтимоий хавфли ҳаракат содир этилганлигини кўрсатувчи барча ҳолатлар, яъни жиноят содир этилганми ёки ақли норасолик ҳолатида ижтимоий хавфли қилмиш содир этилганми; ушбу ҳуқубузарлик ёки ижтимоий хавфли қилмиш иши кўриладиган шахс томонидан содир этилганми; ҳозирги вақтда мазкур шахснинг руҳий ҳолати бузилганми; жиноят содир этганидан кейин руҳий ҳолатнинг бузилиши юзага келган ёки ақли норасо ҳолда ижтимоий хавфли қилмиш содир этган шахсга тиббий йўсиндаги мажбурлов чорасини қўллаш талаб этиладими ва шу каби масалалар суднинг қарор қабул қилиш пайтидаги шахс томонидан ижтимоий хавфли қилмиш содир этилганда юқоридаги ҳолатлар мавжудлигини текшириш каби мутлоқ ваколатига қарамай, дастлабки тергов жараёнида суриштирувчи, терговчи ва прокурор томонидан аниқланиши зарур.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 91-моддасига биноан, суд томонидан қўйидаги тоифадаги шахсларга тиббий йўсиндаги мажбурлов чоралари қўлланилиши мумкин: 1) алкоголизмга; 2) гиёҳвандликка; 3) захарвандликка йўлиққан ёхуд ақли норасоликни истисно этмайдиган тарзда руҳий ҳолати бузилган шахсларга нисбатан. Шу билан бирга, қонун, Ўзбекистон Республикаси Жиноят Кодексининг 92-моддаси қўйидаги чекловларни назарда тутаяди, яъни ушбу чоралар шахсга нисбатан унинг ижтимоий хавфли қилмиш ақли норасолик ҳолатида содир этган ёки ҳукм чиқарилганига қадар ёхуд жазони ўташ вақтида ўз ҳаракатларининг аҳамиятини англай олмайдиган ёки уларни бошқара олмайдиган тарзда руҳий ҳолатининг бузилиши юзага келган шахсга нисбатан, агар у ўзининг руҳий ҳолати ва содир этган қилмишнинг хусусиятига кўра жамият учун хавф туғдирса қўлланилиши мумкин.

Тиббий йўсиндаги мажбурлов чораларини қўллаш бўйича иш юритиш мураккаб ҳуқуқий институтдир, чунки уни амалга ошириш жараёнида мансабдор шахслар нафақат жиноят-процессуал ҳуқуқига, балки жиноят, фуқаролик, фуқаролик процессуал ҳуқуқ соҳаларига ҳам мурожаат қилишлари зарур. Тиббий йўсиндаги мажбурлов чоралар қўлланилган ҳолларда исботланиши шарт бўлган ҳолатларни аниқлашда нафақат ҳуқуқ соҳасида чуқур билим, балки суд психиатрияси соҳасида ҳам кенг билим талаб қилинади.

⁵ Тяжельникова Д.А. Применение принудительных мер медицинского характера к лицам, совершившим общественно опасное деяние в состоянии невменяемости // Вестник магистратуры. 2021. № 5-4 (116)

Шундай қилиб, тиббий йўсиндаги мажбурлов чораларини қўллаш бўйича иш юритиш мураккаб ҳуқуқий институт бўлиб, унга жиноят-процессуал ҳуқуқ нормалари билан бир қаторда, жиноят ва бошқа ҳуқуқ соҳалари нормалари, шунингдек суд психиатриясининг айрим қоидалари киради.

Юқорида келтириб ўтилганлардан кўрибниб турибдики, давлатимизда олиб борилаётган ислохотлар биринчи навбатда инсон учун, унинг қадрлари учун, бир сўз билан айтганда “Инсон қадрлари учун” деган тамойилган асосланган ҳолда амалга оширилмоқда.

References:

1. Герасина Ю.А. Общественная опасность как критерий выбора вида принудительных мер медицинского характера, их изменения и прекращения
2. Дмитриев А.С., Клименко Т.В. Судебная психиатрия: учебное пособие // <https://klex.ru/t6f>
3. Тяжелникова Д.А. Применение принудительных мер медицинского характера к лицам, совершившим общественно опасное деяние в состоянии невменяемости // Вестник магистратуры. 2021. № 5-4 (116)